

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

- Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun
Doç. Dr. İzzet Karakulak
- Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi107
Dr. Murat Çelebi
- Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman
Arş. Gör. Mert Ayrancı
- Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz125
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar137
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....147
Dr. Mehmet İnce
- Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun

Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Mardin Artuklu Üniversitesi

Özet

Bu çalışma, 2015-2025 yılları arasında çocuk ve spor alanında gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora tezlerini derleyerek alanın genel eğilimlerini ve bilimsel katkılarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sporun çocukların motor becerilerini geliştirici, obezite riskini azaltıcı, özgüven kazandırıcı ve sosyal etkileşimleri güçlendirici etkileri olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Çocukların gelişim dönemlerine uygun planlanan spor etkinlikleri, yaşam boyu fiziksel aktivite alışkanlıklarının temelini oluşturmakta, aynı zamanda bilişsel işlevlerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi dönemden itibaren çocukların sporla tanışmaları ve düzenli fiziksel aktivitelere yönlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir. Sporun sadece rekabet değil, aynı zamanda eğlenme, öğrenme ve sosyalleşme ortamı sunduğu unutulmamalıdır. Çocuklara sunulan spor ortamlarının pedagojik ilkelere uygun, eğitsel ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanması, çocuk haklarına saygılı, güvenli ve destekleyici bir yapı içinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu çalışma; ailelerin, eğitimcilerin, antrenörlerin ve politika yapıcıların çocuk ve spor ilişkisini daha bilinçli bir şekilde ele almasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada, 2015-2025 yılları arasında çocuk ve spor alanında yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarını derlemek amacıyla sistematik bir derleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Ulusal Tez Merkezi üzerinden elde edilen tezlerden derlenmiştir ve çalışmanın dahil etme kriterlerine uygun olan toplam 41 tez incelenmiştir. İncelenen tezler, her yıl için ayrı olarak kategorize edilmiş ve yüksek lisans ile doktora tezleri şeklinde sınıflandırılmıştır. Veriler analiz edildiğinde, en çok %16.67’lik oranla 2016 yılında tez çalışmalarının yapıldığı tespit edilmiştir. Yıllara göre tez sayılarındaki dalgalanmalar, çocuk ve spor alanındaki akademik ilginin dönemsel olarak değişebildiğini göstermektedir. 30 farklı üniversiteden yapılmış Lisansüstü çalışmaların 31 tanesinin yüksek lisans, 11 tanesinin Doktora çalışması olduğu belirlenmiştir. Konu ile alakalı En çok lisansüstü çalışma yapan üniversite 4 çalışmayla Dumlupınar Üniversitesi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Spor, Gelişim, Fiziksel Aktivite, Eğitim

Compilation of Postgraduate Studies Related to Children and Sport Between 2015 and 2025

Abstract

This study aims to analyse the general trends and scientific contributions in the field of children and sport by compiling master's and doctoral theses conducted between 2015 and 2025. Various studies

have demonstrated that sport has effects that develop children's motor skills, reduce the risk of obesity, boost self-confidence and strengthen social interactions. Sports activities planned in accordance with children's developmental stages lay the foundation for lifelong physical activity habits and contribute to the development of cognitive functions. In this context, it is crucial that children are introduced to sports and encouraged to engage in regular physical activities from the pre-school age onwards. It should not be forgotten that sport offers not only competition but also an environment for enjoyment, learning and socialisation. Sports environments offered to children must be designed in accordance with pedagogical principles, using an educational and inclusive approach, and implemented within a structure that respects children's rights and is safe and supportive. This study aims to contribute to families, educators, coaches and policymakers addressing the relationship between children and sport in a more conscious manner. In this study, a systematic review method was used to compile master's and doctoral theses conducted in the field of children and sports between 2015 and 2025. Data were compiled from theses obtained through the National Thesis Centre, and a total of 41 theses meeting the inclusion criteria of the study were examined. The theses examined were categorised separately for each year and classified as master's and doctoral theses. Analysis of the data revealed that the highest proportion of thesis studies, at 16.67%, were conducted in 2016. Fluctuations in the number of theses by year indicate that academic interest in the field of children and sport can vary periodically. Of the postgraduate studies conducted at 30 different universities, 31 were master's theses and 11 were doctoral theses. The university that produced the most postgraduate studies related to the subject was Dumlupınar University with 4 studies.

Keywords: Children, Sport, Development, Physical Activity, Education

Giriş

Spor, bireylere her yaş grubunda fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan çok boyutlu katkılar sunan dinamik bir etkinlik alanıdır. Aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak kabul edilmekte ve sağlıklı yaşam biçiminin temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Aydoğan vd., 2015: 597). Bireyin bedensel ve zihinsel sağlığını destekleyen spor, sosyal etkileşimi artırmasının yanı sıra bilişsel ve psikomotor gelişimi de olumlu yönde etkilemektedir (Doğduay, 2013). Erken çocukluk döneminde kazanılan sportif alışkanlıklar, ilerleyen yaşlarda bireyin yaşam tarzını şekillendiren kalıcı davranış kalıplarına dönüşebilmektedir. Toplumda sporla kurulan bireysel ilişki yalnızca kişisel istek, ilgi ya da yeteneklerle sınırlı değildir. Aile bireyleri, öğretmenler ve akranlar gibi sosyal çevre faktörleri, çocukların spora olan ilgisini ve bu alandaki yeterliliğini büyük ölçüde etkileyebilmektedir (Tezel Şahin & Yüksek Usta, 2016: 202).

Spor, bireyin toplumsal bağlarını güçlendiren, bilinçaltı kazanma ve başarı arzularını yönlendiren, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen rekabete dayalı fiziksel, zihinsel ve ruhsal etkinliklerin bütünüdür (Şahin, 2022). Bu yönüyle spor, bireyin içsel motivasyonlarını dışa vurmasına olanak tanırken, toplumsal entegrasyonu da desteklemektedir. Günümüz toplumlarında spor yalnızca fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda etkili bir toplumsal eğitim aracı olarak görülmektedir. Bireyin karakter yapısını, duygusal dengesini, davranış biçimlerini ve ruhsal gelişimini olumlu yönde etkileyen spor; oyunlar, hareketler ve rekabet ortamları aracılığıyla bu işlevini gerçekleştirmektedir. Özellikle büyük şehirlerde kapalı alanlarda büyüyen çocuklar, doğadan uzaklaştıkça fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişim açısından dezavantajlı konuma düşebilmektedirler (Bülent, 2016).

Sportif faaliyetler, yalnızca fiziksel dinlenme ve eğlence sağlamakla kalmaz; aynı zamanda bireyler arasında sosyal bağların güçlenmesini ve toplumla bütünleşmeyi kolaylaştırır. Sporun sağladığı fiziksel ve zihinsel tatmin, sanayileşmiş toplumların giderek daha fazla benimsediği ve yaşam kalitesini artıran çağdaş yaşam biçimlerinin vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiştir (Devecioğlu, 2016). Spor, bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyen çok yönlü bir etkinliktir. Özellikle çocukluk dönemi, yaşam boyu sağlıklı alışkanlıkların kazanıldığı ve gelişimin hızlı olduğu kritik bir süreçtir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2020), çocukların günlük en az 60 dakika orta-şiddette fiziksel aktivite yapmasını önermekte ve bunun, çocuk sağlığının korunmasında temel rol oynadığını vurgulamaktadır. Düzenli fiziksel aktivite ve spor, çocuklarda obezite riskinin azaltılması, kardiyovasküler sağlık, kas-iskelet gelişimi gibi fiziksel yararların yanı sıra özgüven, sosyal beceriler ve bilişsel gelişimi de destekler (Strong ve ark., 2005).

Bu derleme çalışması, çocuk ve spor ilişkisini çok boyutlu olarak ele almayı amaçlamamıştır. Çalışmada çocukluk dönemindeki fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişim süreçleri ile sporun etkileri incelenmiş; spora katılımı etkileyen faktörler, çocuk sporlarında sık karşılaşılan sakatlanmalar ve korunma yöntemleri, beslenme ve psikolojik destek unsurları değerlendirilmiştir.

Yöntem

Bu çalışmada, 2015-2025 yılları arasında çocuk ve spor alanında yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarını derlemek amacıyla sistematik bir derleme yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, 2015-2025 yılları arasında çocuk ve spor alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerini sistematik bir şekilde inceleyerek, bu çalışmaların eğilimlerini, yöntemlerini ve içeriklerini derlemeyi amaçlayan bir tarama modeline dayanmaktadır. Tarama modeli, geçmişte gerçekleştirilen araştırmaların mevcut literatür üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve alan yazına yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmak amacıyla tercih edilen bir araştırma deseni olarak benimsenmiştir. Araştırma modeli, nitel bir yaklaşımı esas almış olup, tezlerin içeriklerine yönelik doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. Bu model, araştırmaların detaylı bir şekilde sınıflandırılmasını ve tematik bir analiz çerçevesinde değerlendirilmesini mümkün kılmıştır. Araştırma sürecinde, hem tanımlayıcı hem de yorumlayıcı yöntemlerden faydalanılarak çocuk ve spor alanındaki eğilimlerin kapsamlı bir şekilde ele alınması hedeflenmiştir. Modelin temel amacı, tezlerin konu dağılımlarını, araştırma amaçlarını, kullanılan yöntemleri ve ulaşılan sonuçları tespit ederek, çocuk ve spor alanındaki akademik çalışmaların mevcut durumuna ilişkin genel bir perspektif sunmaktır. Bu kapsamda, tarama modeli, ilgili literatürün bir bütün olarak analiz edilmesine olanak sağlamış ve elde edilen verilerin alana katkı sağlamasına yönelik sistematik bir yol haritası oluşturmuştur.

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2025 yılları arasında çocuk ve spor alanında gerçekleştirilen ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde, araştırma soruları doğrultusunda belirlenen dahil etme ve dışlama kriterleri esas alınmıştır. Bu kriterler, yalnızca çocuk ve spor alanına odaklanan ve belirtilen tarih aralığında yayımlanmış olan tezlerin araştırma kapsamına dahil edilmesini sağlamıştır.

Dahil Etme Kriterleri:

- Tezlerin 2015-2025 yılları arasında yayımlanmış olması,
- Çocuk ve spor alanında akademik katkı sağlamayı hedefleyen yüksek lisans ve doktora tezleri olması,

- Ulusal Tez Merkezi üzerinden tam metin erişimine açık olması.
- Dışlama Kriterleri:
- Çocuk ve spor dışındaki konulara odaklanan tezler,
- Çalışmanın tarih aralığı dışında kalan tezler,
- Çift kayıtlı veya eksik veri içeren çalışmalar.

Bu bağlamda, çalışma grubuna dahil edilen tezler, ilgili veri tabanı üzerinden sistematik bir şekilde taranmış ve içeriklerine göre analiz edilmek üzere hazırlanmıştır. Araştırma sürecinde etik ilkelere uygun hareket edilmiş ve tez sahiplerinin hakları gözetilmiştir.

Veri toplama aracı

Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. Ulusal Tez Merkezi, Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin dijital olarak arşivlendiği, bilimsel araştırmalar için güvenilir bir kaynak sunan resmi bir platformdur. Çalışmanın amacı doğrultusunda, yüzme alanında 2015-2025 yılları arasında yayımlanan tezlere erişim sağlanmış ve bu tezler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Veri toplama sürecinde, tezlerin seçimi ve analizi için aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır:

Anahtar Kelimeler, Tarama işlemleri sırasında “çocuk ve spor”, “gelişim”, “antrenman” gibi anahtar kelimeler kullanılarak, konuya uygun tezlere ulaşılmıştır.

Filtreleme, Tarih aralığı (2015-2025) ve tez türü (yüksek lisans ve doktora) gibi filtreler uygulanarak, araştırma amacına uygun veriler seçilmiştir.

Doküman İncelemesi, Elde edilen tezler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmek üzere detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ulusal Tez Merkezi veri tabanının tercih edilmesinin temel nedeni, tezlerin erişilebilirliği, kapsamlı içeriği ve güvenilir bir arşiv niteliği taşımasıdır. Veri toplama sürecinde, platformun sunduğu erişim koşullarına ve etik kurallara tam uyum sağlanmıştır. Ayrıca, toplanan veriler sistematik bir şekilde sınıflandırılmış ve araştırmanın amaçlarına hizmet edecek şekilde analiz edilmiştir.

Veri toplama süreleri

Bu araştırmanın veri toplama süreci, Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılarak sistematik bir şekilde yürütülmüştür. Çalışmanın amacı doğrultusunda, 2015-2025 yılları arasında çocuk ve spor alanında yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin taranması, seçilmesi ve analiz edilmesi sürecinde belirli aşamalar izlenmiştir. Araştırma kapsamında, Ulusal Tez Merkezi’nin çevrimiçi platformuna erişim sağlanmıştır. Platformun arama motoru, çocuk ve spor alanında yapılan çalışmalara ulaşmak için etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde, çocuk ve spor alanına özgü anahtar kelimeler (“çocuk”, “spor”) belirlenmiş ve bu kelimeler yardımıyla tezler taranmıştır. Arama sonuçlarının kapsamını daraltmak için, tarih aralığı (2015-2025) ve tez türü (yüksek lisans ve doktora) gibi filtreler uygulanmıştır. Elde edilen tezler, başlıkları ve özetleri üzerinden ön incelemeye tabi tutulmuş, araştırma konusu ile doğrudan ilgili olmayan tezler süreç dışı bırakılmıştır. Bu aşamada, yalnızca çocuk ve spor alanına odaklanan çalışmaların dahil edilmesi sağlanmıştır. Seçilen tezler, yıl, konu, yöntem ve bulgular gibi kategoriler temelinde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, araştırmanın tematik analiz sürecine hazırlık niteliği taşımaktadır.

Bulgular

Bu bölümde, 2015-2025 yılları arasında çocuk ve spor alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi sonucunda elde edilen bulgular sunulmaktadır. Bulgular, araştırma soruları doğrultusunda tematik başlıklar altında sınıflandırılarak açıklanmıştır.

Tablo 1. Yıllara Göre Tez Dağılımı

Yıl	Yüksek Lisans Tez Sayısı	Doktora Tez Sayısı	Toplam Tez Sayısı
2015	0	2	2
2016	7	0	7
2017	0	0	0
2018	4	1	5
2019	2	4	6
2020	5	0	5
2021	1	1	2
2022	3	3	6
2023	3	0	3
2024	2	1	3
2025	2	0	2
Toplam	30	12	41

Tablo 1 e göre en çok 2016 yılında tez çalışması yapılmış, sırasıyla 2019 ve 2022 yılları arasında aynı oran vardır. 30 adet Yüksek lisans, 12 adet Doktora tezi yer aldığı görülmektedir. Yıllara göre tez sayılarındaki dalgalanmalar, çocuk ve spor alanındaki akademik ilginin dönemsel olarak değişebildiğini göstermektedir. Bu bulgular, çocuk ve spor sporuna yönelik akademik çalışmaların eğilimlerini ve araştırma yoğunluğunu anlamak açısından önem taşımaktadır.

Tablo 2.Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen çalışmaların dereceleri

Derece	Sayılar	Yüzde (%)
Yüksek lisans	31	%73,81
Doktora	11	%26,19

Tablo 2 incelendiğinde: konu ile ilgili 30 farklı üniversiteden yapılmış Lisansüstü çalışmaların 31 tanesi yüksek lisans, 11 tanesi Doktora çalışması olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 2 . Kullanılan Yöntemler

Araştırma Yöntemi	Yüksek Lisans Tez Sayısı	Doktora Tez Sayısı	Toplam Tez Sayısı
Anket ve Ölçek Tabanlı Çalışmalar	7	2	9
Deneysel Yöntemler	14	6	20
Nitel Araştırmalar	6	4	10
Karma Yöntem (Nitel + Nitel)	1	0	1
Derleme ve Meta-Analiz	1	0	1
Toplam	29	12	41

Tablo 3 incelendiğinde 41 tezde yöntem dağılımı en çok 20 tez çalışmasıyla deneysel yöntemler, 10 çalışma ile nitel araştırmalar, 9 adetle anket ve ölçek tabanlı çalışmaları ile yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tablo 3. Hedef Gruplar

Hedef grup	Yüksek lisans sayısı	Doktora sayısı	Toplam Sayı
Çocuk ve Genç (4-18)	15	5	20
Özel Gereksinimli	5	2	7
Üniversite öğrencileri	0	1	1
Antrenör ve Eğitimci	6	1	7
Eğitimci ve öğrenci karma	1	0	1
Yabancı uyruklu	0	1	1
Ebeveyn	1	0	1
Yetişkin (elit) sporcu	0	2	2
24-36 aylık çocuklar	1	0	1
Toplam	29	12	41

Tablo 4 de incelenen tezlerin hedef grupları analiz edildiğinde, çalışmaların büyük çoğunluğunun çocuk ve genç %48.8 üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu grup, özellikle teknik geliştirme, performans artışı ve antrenman etkilerinin incelenmesi gibi konuların odak noktası olmuştur. Özel gereksinimli sporcularda ve Antrenör ve Eğitimciler %17.07 yüzdelli çalışmaları yapılmıştır. Yetişkin ve elit sporcular üzerinde yapılan çalışmalar %4.88 lik bir oranla tez çalışmaları yapılmıştır. Akabinde %2.44

yüzdelerle oranla diğer çalışmalar 1' er tane olmakla birlikte eşit yüzdelerle oranla yapılmıştır. Bu sonuçlar ile birlikte çocuk ve spor alanında yapılan akademik çalışmaların büyük ölçüde çocuk genç sporcuların gelişimine odaklandığını, ancak özel gereksinimli ve antrenör ve eğitimci grupları üzerindeki araştırmaların sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu durum, gelecekte daha geniş hedef kitleleri kapsayan çalışmaların yapılması gerektiğine işaret etmektedir.

Tablo 4. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite	Tez Sayısı	% Değer
Düzce	1	%2,44
Konya Selçuk Üniversitesi	3	%7,32
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	1	%2,44
Gazi Üniversitesi	3	%7,32
Hacettepe Üniversitesi	1	%2,44
19 Mayıs Üniversitesi	1	%2,44
İstanbul Gedik Üniversitesi	1	%2,44
Akdeniz Üniversitesi	1	%2,44
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	3	%7,32
Yalova Üniversitesi	1	%2,44
Batman	2	%4,88
Gaziantep	2	%4,88
Marmara	1	%2,44
Manisa Celal Bayar Üniversitesi	1	%2,44
Yozgat Bozok Üniversitesi	1	%2,44
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi	1	%2,44
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	%2,44
Amasya Üniversitesi	1	%2,44
Anadolu Üniversitesi	1	%2,44
Erzincan Bilali Yıldırım Üniversitesi	1	%2,44
Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi	1	%2,44

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	1	%2,44
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi	1	%2,44
İstanbul Üniversitesi	1	%2,44
Dumlupınar Üniversitesi	4	%9,76
İnönü Üniversitesi	1	%2,44
Çukurova Üniversitesi	1	%2,44
Atatürk Üniversitesi	1	%2,44
İstanbul Gelişim Üniversitesi	1	%2,44
Sakarya Üniversitesi	1	%2,44
TOPLAM	41	%100

Tablo 5 incelendiğinde ilgili konu ile alakalı Üniversitelerin lisansüstü çalışma yapan 30 farklı üniversite tespit edilmiştir. En çok çalışma yapan Üniversite Dumlupınar Üniversitesidir. Bu Üniversiteyi takiben 3 er tane olmakla beraber Selçuk Üniversitesi, Gazi üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesidir. Batman ve Antep Üniversiteleri 2’şer adet lisansüstü çalışma yapmış olup kalan 24 tane üniversiteler 1 ‘er çalışma yapmıştır

Sonuç ve Öneriler

Bu derleme çalışmasında, çocukluk döneminde sporun çok yönlü etkileri; fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişim bağlamında ele alınmıştır. Bilimsel veriler ışığında değerlendirildiğinde, sporun çocukların sağlıklı gelişiminde hayati bir rol oynadığı, yaşam boyu sürdürülebilecek sağlıklı alışkanlıkların kazanılmasında temel bir etken olduğu ortaya konmuştur. Spor; çocukların motor becerilerini geliştirmekte, obezite ve kronik hastalıkların önlenmesinde koruyucu bir işlev görmekte, zihinsel performansı artırmakta ve sosyal beceriler kazandırmaktadır. Ayrıca özgüven, öz disiplin, liderlik, ekip çalışması ve sorumluluk duygusu gibi psikososyal kazanımların spor yoluyla desteklendiği görülmektedir. Eğitim ortamlarında sporun desteklenmesi, çocukların sadece akademik başarıları için değil, birey olarak kendilerini gerçekleştirmeleri ve topluma sağlıklı bireyler olarak katılmaları için de gereklidir. Bununla birlikte, sporun doğru planlanması, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun biçimde yapılandırılması ve eğitsel amaçlarla entegre edilmesi önem arz etmektedir.

Öneriler ise şu şekilde sıralanabilir:

Eğitim Politikalarına Entegrasyon

Spor, sadece serbest zaman etkinliği değil, çocuk gelişiminin temel bileşeni olarak eğitim politikalarında öncelikli bir alan haline getirilmelidir. Beden eğitimi ders saatleri artırılmalı ve bu dersler bilişsel ve sosyal kazanımları da içerecek biçimde yeniden yapılandırılmalıdır.

Okul Temelli Spor Programlarının Yaygınlaştırılması

Okullarda fiziksel aktivite programları günlük rutine entegre edilmeli, aktif teneffüsler, spor şenlikleri ve seçmeli spor kulüpleri yaygınlaştırılmalıdır. Bu programlar, her çocuğun erişebileceği kapsayıcı ve adil biçimde planlanmalıdır.

Ebeveyn Bilinçlendirme Çalışmaları

Aileler, sporun çocuğun sadece fiziksel gelişimi için değil, zihinsel ve duygusal sağlığı için de ne kadar önemli olduğu konusunda bilinçlendirilmelidir. Ebeveynlerin aktif katılımı, çocukların spora yönelimini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

Antrenör ve Öğretmen Eğitimi

Çocuklarla çalışan spor eğitmenlerinin ve beden eğitimi öğretmenlerinin, gelişim psikolojisi, pedagojik formasyon ve çocuk hakları konusunda hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi gereklidir.

Spor Erişimi ve Altyapı Geliştirme

Kırsal bölgelerde yaşayan veya dezavantajlı gruplara mensup çocukların da spora eşit erişimi sağlanmalıdır. Yerel yönetimlerin ve devletin desteğiyle spor alanları yaygınlaştırılmalı, okulların fiziki altyapısı iyileştirilmelidir.

Rekabet Yerine Katılım Odaklı Yaklaşım

Çocuklara yönelik spor etkinliklerinde performans baskısından ziyade, eğlence, katılım ve gelişim ön plana çıkarılmalıdır. Özellikle küçük yaş gruplarında, sporun çocuğun benlik saygısını güçlendirmeye ve olumlu bir beden algısı geliştirmeye yönelik işlevi korunmalıdır.

Çocuk Sporlarında Bilimsel İzleme ve Değerlendirme

Çocukların katıldığı spor programları; fiziksel, zihinsel ve sosyal açılarından düzenli olarak izlenmeli, bilimsel temelli değerlendirme araçları ile geri bildirim sağlanmalıdır. Bu sayede bireysel gelişim yakından takip edilebilir.

Kaynakça

Bailey, R., Armour, K., Kirk, D., Jess, M., Pickup, I., Sandford, R., & BERA Physical Education and Sport Pedagogy Special Interest Group. (2009). The educational benefits claimed for physical education and school sport: An academic review. *Research Papers in Education*, 24(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/02671520701809817>

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Freeman.

Barnett, L. M., Van Beurden, E., Morgan, P. J., Brooks, L. O., & Beard, J. R. (2009). Childhood motor skill proficiency as a predictor of adolescent physical activity. *Journal of Adolescent Health*, 44(3), 252–259. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.07.004>

Bass, S. L., Saxon, L., Daly, R. M., Turner, C. H., Robling, A. G., Seeman, E., & Stuckey, S. (1998). The effect of mechanical loading on the size and shape of bone in pre-, peri-, and postpubertal girls: A study in tennis players. *Journal of Bone and Mineral Research*, 13(12), 1814–1821. <https://doi.org/10.1359/jbmr.1998.13.12.1814>

Biddle, S. J. H., & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: A review of reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 45(11), 886–895. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090185>

Bowker, A. (2006). The relationship between sports participation and self-esteem during early adolescence. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 38(3), 214–229. <https://doi.org/10.1037/cjbs2006005>

- Bülent, A. M. (2016). Spor nedir? Spor hakkında bilgi. <http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/spor-nedirtspor-hakkinda-bilgi>
- Côté, J. (1999). The influence of the family in the development of talent in sport. *The Sport Psychologist*, 13(4), 395–417. <https://doi.org/10.1123/tsp.13.4.395>
- Côté, J., Lidor, R., & Hackfort, D. (2009). ISSP position stand: To sample or to specialize? Seven postulates about youth sport activities that lead to continued participation and elite performance. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 7(1), 7–17. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2009.9671889>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum.
- Devecioğlu, S. (2016). Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi. <https://abs.firat.edu.tr>
- Doğduay, G. (2013). Engelli bireye sahip ebeveynlerde sporun yaşam kalitesine etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Duda, J. L., & Nicholls, J. G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. *Journal of Educational Psychology*, 84(3), 290–299. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.290>
- Ewing, M. E., & Seefeldt, V. (1990). *American youth sports participation: A study of levels of motivation and commitment*. Institute for the Study of Youth Sports, Michigan State University.
- Faigenbaum, A. D., Kraemer, W. J., Blimkie, C. J., Jeffreys, I., Micheli, L. J., Nitka, M., & Rowland, T. W. (2009). Youth resistance training: Updated position statement paper from the National Strength and Conditioning Association. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 23(Suppl. 5), S60–S79. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31819df407>
- Fraser-Thomas, J., Côté, J., & Deakin, J. (2005). Youth sport programs: An avenue to foster positive youth development. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 10(1), 19–40. <https://doi.org/10.1080/1740898042000334890>
- Fraser-Thomas, J., Côté, J., & Deakin, J. (2008). Understanding dropout and prolonged engagement in adolescent competitive sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 9(5), 645–662. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2007.08.003>
- Fredricks, J. A., & Eccles, J. S. (2004). Parental influences on youth involvement in sports. In M. R. Weiss (Ed.), *Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective* (pp. 145–164). Fitness Information Technology.
- Gallahue, D. L., & Donnelly, F. C. (2007). *Developmental physical education for all children* (4th ed.). Human Kinetics.
- Goleman, D. (2006). *Emotional intelligence*. Bantam.
- Humbert, M. L., Chad, K. E., Spink, K. S., Muhajarine, N., Anderson, K. D., Bruner, M. W., ... & Gryba, C. R. (2006). Factors that influence physical activity participation among high- and low-SES youth. *Qualitative Health Research*, 16(4), 467–483. <https://doi.org/10.1177/1049732305286051>
- Janssen, I., & LeBlanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 7, 40. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-7-40>

- Kirk, D. (2005). Physical education, youth sport and lifelong participation: The importance of early learning experiences. *European Physical Education Review*, 11(3), 239–255. <https://doi.org/10.1177/1356336X05056649>
- Mageau, G. A., & Vallerand, R. J. (2003). The coach–athlete relationship: A motivational model. *Journal of Sports Sciences*, 21(11), 883–904. <https://doi.org/10.1080/0264041031000140374>
- Messner, M. A. (2002). *Taking the field: Women, men, and sports*. University of Minnesota Press.
- Şahin, H. M. (2002). *Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar* (1. baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
- Smith, A. L. (2003). Peer relationships in physical activity contexts: A road less traveled in youth sport and exercise psychology research. *Psychology of Sport and Exercise*, 4(1), 25–39. [https://doi.org/10.1016/S1469-0292\(02\)00003-0](https://doi.org/10.1016/S1469-0292(02)00003-0)
- Strong, W. B., Malina, R. M., Blimkie, C. J., Daniels, S. R., Dishman, R. K., Gutin, B., ... & Trudeau, F. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. *The Journal of Pediatrics*, 146(6), 732–737. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2005.01.055>
- Tezel Şahin, F., & Yüksek Usta, S. (2016). Okul öncesi dönemde bir uygulama örneği: Spor ve spor dalları. *International Journal of Sport Culture and Science*, 4(Özel Sayı 1), 200–213. <https://doi.org/10.14486/IJSCS410>
- Vallerand, R. J., & Losier, G. F. (1999). An integrative analysis of intrinsic and extrinsic motivation in sport. *Journal of Applied Sport Psychology*, 11(1), 142–169. <https://doi.org/10.1080/10413209908402956>
- Weiss, M. R. (2000). Motivating kids in physical activity. *President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest*, 3(11), 1–8.
- Weiss, M. R., & Ferrer-Caja, E. (2002). Motivational orientations and sport behavior. In T. Horn (Ed.), *Advances in sport psychology* (pp. 101–183). Human Kinetics.
- Wiersma, L. D., & Fifer, A. M. (2008). “The schedule has been tough but we think it's worth it”: The joys, challenges, and recommendations of youth sport parents. *Journal of Leisure Research*, 40(4), 505–530. <https://doi.org/10.1080/00222216.2008.11950150>
- World Health Organization. (2020). *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وفرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية وتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9